

Александр Карпеко

**[МАТЕРИАЛЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КЛЕЙМ
НА РУЧКАХ АМФОР И ЧЕРЕПИЦЕ
(из находок на северном побережье Черного моря)]¹**

Клейма, не имеющие паспорта

1. Фазосские

№ 1 – КМ-2649

ΚΤΗΣΙ.....
ΦΑΣΙΩ.....

№ 2 – 2650

ΑΜΩ
ΦΑΣΙΩ.....

№ 3 – 2651

ΦΑΣ ΣΑ.....
στερτο

Φάσ(των)
Σά[τυρος]

№ 4 – 2652

ΜΝΗΜΕ..
ΦΑΣΙΩ·
ΦΡΑΣΩ·

Μνήμε[ας]
Φάσω[v]
Φράσω[v]

¹ Заголовок до матеріалів відсутній. У двох зошитах в клітинку О. Карпеко виконав замальовки клейм на ручках амфор та черепиці, ліворуч від яких розмістив примітки, а праворуч – реконструкції написів на них, а на двох окремих аркушах зошита у широку лінійку зі штампом “Кубанский медицин[ский] институт” були виконані підсумковий порівняльний аналіз матеріалу та деякі виписки текстів клейм. Вочевидь, це все мало лягти в основу частини тексту та ілюстрацій до майбутньої статті вченого, відповідно пункту 12 тез (див. нижче).

	№ 5 – 2653	
Κανφαρ	·ΛΕΤ ·ΟΙΖΑΘ ΙΔΥΛΟΠ	Τελ[εξ] Φάσιο[v] Πολυδι
	№ 6 – 2654	
Амфора с удлин[енной] ручкой	ΚΥΝΙΣ	Κρίνις
	№ 7 – 2657	
Нос корабля (?)	ΦΑΣ·· ΤΙΜΑΡΧΙΔΑ └─┘	Φάσ[ιον] Τι[μαρχ]ίδα
	№ 8 – 2656	
Γелиос	ΦΑΣΙΟΝ ΠΑΥΣ····	Φάσιον Παυс[άντιος]
	№ 9 – 2655	
Киренейон	ΦΑΣΙΩΝ ΕΥΑ····	Φάσιων Ευά[γορης]
	№ 10 – 2658	
Κανφαρ	ΜΑ ? ·ΛΚΕΣΤ	[Α]λκέστ(ιος)
	№ 11 – 2661	
Фигура (богиня победы? Геракл?)	ΦΑΣΙΩΝ ΚΛΕΟ	Φάσιων

Канфар	№ 12 – 2662 ·ΡΙΣ·..... ΦΑΣΙΟΣ	[Α]ρισ[τήδης] Φάσιος
Нос корабля	№ 13 – 2663 ΜΕΑ? Α Μ	
Эмблема стерта (герма?)	№ 14 – 2665 ΦΑΣ	
Канфар	№ 15 – 2659 Φ····ΙΦΜΑ Α········ Σ····ΑΜΑΣ··	Άμφι[άνδρος] [Δ]αμάσ[της]
	№ 16 – 2668 ΗΦΟΤΑΤΑ └───┬───┘ ΝΩΙΖΑΘ	? Φάσιων
Дельфин	№ 17 – 2667 ΑΛΚΕ···· совершенно стерто эмблема неясна	Άλκέ[ιδης]
Дельфин	№ 18 – 2669 стерто	

№ 19 – 2670

Геракл,
стреляющий
из лука

Φάσιον
Ἀρισ[τομένης]

№ 20 – 2675

Топор

№ 21 – 2676

Гелиос
кольцо

№ 21² – 2671

Геракл,
стреляющий
из лука

№ 22 – 2673

совершенно стерта
надпись
канфар

№ 23 – 2711

² Так у тексті (подвоєння номерів).

№ 24 – 2670

II. Родосские клейма

№ 1 – 2603

Απολλώνιου
(эпоним)

№ 2 – 2585

№ 3 – 2611

№ 4 – 2613

№ 5 – 2605

№ 6 – 2589

Гелиос	№ 7 – 2584 ΕΠΙΦΙ ΛΩΝΔΑ	
	№ 8 – 2596 ΕΠΙ...ΚΑΣΑ ΓΟΡ ΠΑΝΑΜΟΥ	
	№ 9 – 2594 ΕΠΙΣΥΜ ΜΑΧΟΥ ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ	Ἐπι Σύμμαχου Ἀγρίανιου
	№ 10 – 2592 ΝΑΝΙΟΣ (φабрикант)	Νάνιος
	№ 11 – 2591 ΕΠΙ ΑΝΔΡΙΑ· ΣΜΙΝΘΙΟΥ	Ἐπι Ἀνδρια[ς] Σμίνθιου
	№ 12 – 2503 ΕΠΙ ΑΡ·..... ΤΕΙΔ·.....	
Гелиос	№ 12 ³ – 2610 ΕΠΙ ·ΕΝΟ Φ...ΟΣ	Ἐπι [Ξ]ενοφ[όντ]ος
	№ 13 – 2598 Ε·ΠΑΥΣΑ ΝΙΑ·..... ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ	Ἐπι Παυσάνια[ς] Ἰακίνθου

³ Так у тексті (подвоєння номерів).

№ 14 – 2590

Φιλλίνιου
(φάβρικ[αντ])

№ 15 – 2588

№ 16 – 2599

Δαμοκράτ[ης]

№ 17 – 2594

Δάλιου

№ 18 – 2582

№ 19 – 2583

Πυθογενεύς
Πά[ναμος]

№ 20 – 2597

совершенно
стерто

№ 21 – 2586

ΜΑΜΣΙΑ
ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ

№ 22 – 2612

ΔΑΛΙΟΥ

№ 22⁴ – 2600

ΦΑΝΙΑ

Φάνια[ς]

№ 23 – 2609

ΕΠΙ ΕΥΔΑ...
ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ

Ἐπι Εὐδα[μου]
Ἀγριάνιου

№ 24 – 2606

Ἐπι Ξενοφάντου

№ 25 – 2601

ΕΠΙ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ

Ἐπι Παυσάνιας
Ἀγριάνιου

⁴ Так у тексті (подвоєння номерів).

Эмблема –
кирикейон

№ 26 – 2701

ΙΜΑΣ

Ίμας (φабρικант)

№ 27 – 2704

σοφερηνно
стерго

№ 28 – 2607

... ΦΕΥΔΩΡ·
ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ

Θευδώρα[ου]
Αγριάνιου

№ 29

ΕΠΙΜΟΥ
ΣΜΙΝΘΙΟΥ

Έπι [Αρχιδα]μου
Σμινθίου

№ 30 – 2612

ΕΠΙ ...ΣΑ
ΝΙΑ
ΔΑΛΙΟΥ

Έπι [Παυ]σανια(ς)
Δάλιου

№ 31 – 2595

ΕΠΙ ΘΑ·
ΔΑ·.....

Έπι Θα[νια]
Δά[λιου]

№ 32 – 2602

ΕΠΙ ΓΟΡΓΩ
ΝΟΣ
ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ

Έπι Γοργώνος
Αρταμιτιου

[№ 33]

Έπι [Άσυν]δευς

III. Синопские клейма

№ 1 – 2645

ΠΟΣΙΔ(ειου)
ΤΟΥ ΗΦ.....
ΑΣΤΥΝ.....

Ποσιδ[ειου]
του Ηφ[αϊστοδώρου]
άστυν[όμου]

№ 2 – 2629

..ΤΥ.....
.....Δ.....

[ά]τυ[νόμου]
...Δ...(?)

№ 3 – 2620

ΠΑΣΙ.....
ΑΣΤΥ.....

Πασι[άρχης]
άστυ[νόμου]

№ 4 – 2639

ΠΥΘΟΚΛ..
Α.....Υ

Πιθόκλ[ης]
ά[στυνόμου]

№ 5 – 2647

ΠΟΣΗ
ΔΩΝΙΟΣ

Ποσηδώνιος

№ 6

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
Ν...ΗΝΙΟΥ
ΣΩΣΙΑ

άστυνόμου
Ν[ουμ]ήνιου
Σώσια

№ 7 – 2619

..ΦΟΚΛΕ...
...ΦΑΝ..

[Πι]φοκλέ[ους]
[Στε]φαν[ου]

№ 8 – 2618

.....ΚΟΥ
·ΣΤΥΝΟΜΟΥ
·ΑΥΚΙΑ

?
[ά]στυνόμου
[Γλ]άυκια

Эмблема неясна
(бутон?)

Гроздь	№ 9 – 2617 ΦΙΛ..... ΑΣΤΥΝ.... ·ΑΥΓΩ·	Φιλ[ίσκου] άστυν[όμου] [N]αυγώ[v]
	№ 10 – 2624 ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΟΥ	άστυνόμου Καλλίσθeνης τοῦ Ἐστίαου
	№ 11 – 2627 ...ΙΟΔΟΤΟΥ	...ιοδοτου
	№ 12 – 2640 ΥΣΛΛΝΟ...	άστυνό[μου]
	№ 13 – 2615 ΑΣΤΥ..... ΑΙΣΧΙΝ· ΜΕΝΙΣ	άστυ[νόμου] Αισχιν[ου] Μένις
	№ 14 – 2642 ·ΠΑΤΟΥΡΙΟΣ	[Ἄ]πατούριος
	№ 15 – 2632 ΑΣΤΥΝΟΜΟ· ...ΣΤΡΑΤΟ·	άστυνόμο[v] [Καλι]στρατο[v]
	№ 16ΟΜΟΥΠΟΥΦΟΔΕΥ	[άστυν]όμου [Ἀθηνιπ]που ?

	№ 17	
Восьмиконеч- ная звезда	ΑΣΤΥΝΟΜ	ἀστυνό[μου]
	№ 18 – 2621	
Гроздь	ΚΟΡΩ.....ΜΟΥΝ..... ΙΦ.....Ω.....	Κορω[πάπης] [ἀστυνό]μοῦν[τος] Ιφ...ω[ς]?
	№ 19 – 2622	
Факел (?)	·ΑΒΡΙΑ· ΑΣ..... Ε.....ΑΙΟ...	[Χ]αβρια[ς] ἀσ[τυνόμου] Ε[κατ]αιο[υ] или Ἐστιάου...
	№ 20 – 2630	
Гроздь	ΝΟΚΕΥΝ·	
	№ 21 – 2631	
 ·ΤΥΝΟΜ·	[ἀσ]τυνόμ[ου]
	№ 22 – 2631	
Эмблема отбита	ΜΝΥΣ· ·ΠΟΛΛ..... ΑΣΤΥ.....	Μνήσ[ις] [Ἀ]πολλ[ώνιου] ἀστυ[νόμου]
	№ 23 – 2641	
Голова ГераклаΟΥΑΛΟΥ Σ.....	[ἀστυνόμ]ου [Ἀγχι]αλου Σ[τέφανος]
	№ 24 – 2627 ⁶	
 ·ΥΝΟΜ· ·ΑΝΟΣ	[ἀστ]υνόμ[ου] [Στέφ]ανος

⁵ Аналогічне № 26 (див. нижче).

	№ 25 – 2628	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ΑΣΤΥ..... ΤΤ..... </div>	?
	№ 26 – ?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ·NOM· ...·ANOS </div>	[άστυ]νόμ[ου] [Στέφ]ανος
	№ 27 – 2638	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ANTI..... ΑΣ..... </div>	Άντι[πάτρος] άσ[τυνόμος]
	№ 28 – 2630 ⁶	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> NOMEYN </div>	
Гроздь			
	№ 29 – 2633	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ΤΟΥ ...·ΥΝΟΜΟΥ ...·ANNIOY </div>	? [άστυ]νόμου [Νευμ]άννιου
	№ 30 – 2648	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ΟΥΤΟΥ ΕΙΘΟΥ </div>	[άστυνόμου] ?
Эмблема неразборчива: собака (?), бескрылый] сфинкс			
	№ 31 – 2644	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ...·ΟΜΟΥ ...·ΧΙΝΟΥ ...·ΚΡΑΤΟΥ </div>	[άστυν]όμου [Αίσ]χίνου [Φίλο]κράτου
	№ 32 – 2646	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ΑΣΤΥΝ... ...·ΝΤΟΣ ...·ΗΣ </div>	άστυн[όμου] [Διοφ]αντος [Αίσχιν]ης
Колесница, запряженная 4 скачущ[ими] конями			

⁶ Так у текстї. Идентичний № 20.

№ 33 – 2631

·ΣΙΧΑΡ·
ΣΤΥΝΟΜ

[Πα]σιχαρ[ου]
[ἀ]στυνόμ[ου]

№ 34 – 2640

ΥΟΝΙΧΖΙΑ
·ΟΝΥΤΖΑ

Αισχίνου
ἀστυνό[μου]

№ 35 – 2643

Геракл, стре-
ляющий из лука

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
·.....ΗΝΙΟΣ

[ἀ]στυνόμ(ου)
[Νουμ]ήνιος

№ 36 – 2634

Голова борода-
того мужч[ины]

ΜΕΝΑ·.....
ΝΟΥΜΕΝΙΟΥ

Μενά[νδρος]
Νουμένιου

№ 37 – 2626

ΚΑΛΛΙΧΟΡ·
ΤΟΥ ΠΡΩΤ·.....
·.....ΠΙΝΟ·...

Καλλιχορ[ου]
τοῦ Πρωτ[αγόραου]
?

№ 38 – 2627

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΥΜΕΝΙΟΥ
·.....ΝΟΣ

ἀστυνόμου
Ανφестериου
τοῦ Νουμένιου
[Στεφά]νος

№ 39 – 2630

Гроздь

·...ΝΟΜΟΥΝΤΟΣ
стерго

[ἀστυ]νόμοῦντος

Эмблемы и монограммы

№ 1 – 2700

Ε	Μ
Π	Χ

№ 2 – 2628

№ 3 – 2696

№ 4 – 2684

№ 5 – 2683

№ 6 – 2688

№ 7 – 2690

№ 8 – 2689

№ 9 – 2692

№ 10 – 2703

№ 11 – 2692

№ 12 – 2686

№ 13⁷

№ 13 – 2693

№ 14 – 2694

№ 15

Черепицы

№ 1 – 2715

⁷ Так у тексті. Ідентичне № 7.

№ 2 – 2716

ΚΑΛΛ

ЦДАМЛМУ, ф. 284, оп. 1, спр. 31, арк. 1–13зв., автограф

Городище ст[аницы] Елизаветинское

1. Клейма Родосские

№ 1

Balaustium

ΕΠΙ ΑΡΙΣΤΑΓΟ
ΡΗΣ
ΑΓΡΑΝΙΟΣ

Ἐπι Αρισταγόρης
Ἀγράνιος

№ 2

ΙΜΑΤΟ...

Ἴμάτο...

№ 3

ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ
ΚΡΑΤΙΔΑΣ
ΔΑΛΙΟΥ

Ἐπι Ἰερέως
Κράτιδας
Δάλιου

№ 4

.....
ΕΠΙ Α·ΧΙΕ·ΜΟΥ
.....

Α[ρ]χιε[α]μου

№ 5

Венок, неясный
знак, м[ожет]
быть монограм-
ный

ΞΕΝΟ·ΝΤΟΝ
Π ?

Ξενο[φά]ντον

№ 6

Клеймо на пра-
вой ручке

ΕΠΙ ΣΩΔΑΜΟΥ
ΒΑΔΡΑΜΙΟΥ

Ἐπι Σωδάμου
Βαδράμιου

Клеймо на
левой ручке; по
углам знаки "X"

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΟΣ

Ἀριστοκράτεος

	№ 7		
	№ 8		Νικάπιδος
Монограмма	№ 9		
	№ 10		Ἐ[πι] Υαδάμου
	№ 11		
	№ 12		
	№ 13		Ἐπι ... Δά[λιου]
Монограмма	№ 14		
	№ 15		Надписи совершенно стерты
	№ 16		

№ 17 и 18

надписи совершенно
стерты

№ 19

ΔΙ.....

Δι[σκος]

№ 20

ΔΩ.....

Δω[ρος или ρων]

№ 21

Ε.....
balaustium

№ 22

ΤΙΜΟΞΕΝΟΥ
balaustium

Τιμοξένου

№ 23

совершенно стерто

№ 24

.....ΩΜ
...ΚΛΕΟΥ

Восьмиконечная звезда

	№ 25		стерто
Лист (?)	№ 26		
	№ 27		Πανάμου
	№ 28		Παυσ[άνι]ας
	№ 29		
	№ 30		надписи совершенно стерты
	№ 31		Νικάμο[υ]
Длинная ручка	№ 32		
Длинная ручка	№ 33		Παυσ[άνιος]

Гелиос	№ 34 	Κράτ[ιδας] эпоним
?	№ 35 	Ἐπι Ἄριστου (φабρ[икант]) Δαμου Δαγετινου
	№ 36 	совершенно стерто
	№ 37 	Ἀριστάρχος (φабр[икант])
Гелиос	№ 38 	остальное стерто
	№ 39 и 40 	стерто
	№ 41 	Ἐπι Ἀ[ρι]στεως
	№ 42 	Ἐπι [Ἀριστο]κλης Σμίνθιου

Гелиос	<p>№ 43</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ΕΠΙΟΦ ΣΜ[Ι]ΝΘ[Ι]ΟΣ </div>	Σμινθιος
Гелиос	<p>№ 44</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	Надписи стерты
Венок в центре	<p>№ 45</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ΞΕΝΟ[·]ΝΤΟΥ Ι </div>	Ξενο[φά]ντου
	<p>№ 46</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ΕΠΙ Α· ΣΤΕΩΣ </div>	Έπι Α[ρι]στέως
	<p>№ 47</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ΕΠΙ ΑΡΙΣΤΟ ΔΑΜΟΥ ΠΕΔΑΓΕΙΤΗΥΙΥ </div>	Έπι Αριστοδαμου Πεδαγειτηνου (?)
	<p>№ 48</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ΕΠΙ ΠΥ·ΩΡΟΥ ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ </div>	Έπι Πυ[θοδ]ώρου Ιακινθιου
8-ми конечная звезда	<p>№ 49</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ ΑΡΧΟΚΡΑΤΕΩΣ </div>	Έπι ΐερωσ Αρχοκράτεωσ
	<p>№ 50</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ΚΡΕΩΝ ΘΕΣΜΟΘΟΡΙΟΣ </div>	Κρεών (φабρικант) Θεσμοθόριωс
Венок	<p>№ 51</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> ΕΠΙ ΞΕΝΟ ΦΑΝΤΟΥ </div>	Έπι Ξενοφώντου

№ 52		Μικάρχου
№ 53		Άγαφών
№ 54		Θευ[δ]ώρος Παναμου
№ 55		οσταλνιο στερτο
№ 56 и 57		надписи совершенно стерты
№ 58		стерто
№ 59		
№ 60		Σμίνθιου
№ 61		Έπι Τιμάρχου

	№ 62		
Μονογραμμα			
	№ 63		
	№ 64		
		Δαμοκράτεους	
	№ 65		
		Ἐπι [Ἀν]δρόνικου Θεσμοφόριου	
	№ 66		
Нижняя половина клейма отбита		Ἐπι Κλωδαυς (?)	
	№ 67		
Нос корабля			
	№ 68		
	№ 69		

Гроздь	<p>№ 70</p>	
Трезубец	<p>№ 71</p>	надпись стерта
Вокруг надписи венок	<p>№ 72</p>	Ξεν[ο]φάντου
Звезда	<p>№ 73 и 74</p>	Σαραπιώνος
Геракл	<p>№ 76</p>	[Βαδ]ρομιου
		Надписи стерты

⁸ Так у тексті (подвоєння номерів).

№ 79

ΕΠΙ ΠΕΙΣΙΣΤΑ
ΡΑΤΟΥ
ΒΑΔΡΟΜΙΟΥ

Ἐπι Πείσισταρατου
Βαδρομιου

№ 80

ΜΑΕΥΣ

II. Κλείμα Σιнопские

[№ 1]

Гроздь

.....
ΑΙΣΧΙΝΟΥ
.....ΜΜΙΣ

[ἀστυνόμου]
Αισχίνου
[Ψά]μμις

№ 2

.....ΙΟΥ
.....Υ
.....ΜΜΙΣ

[ἀστυνόμ]ου
[Αισχίνο]υ
[Ψά]μμις

№ 3

ΑΣΤΙΝΟΜΟΥ
ΔΙΟΝΙΣΙΟΥ...
ΑΠΗΜΑΝ...
ΔΙΟΝΗΣΙΟΣ

ἀστυνόμου
Διονύσιου [τοῦ]
Απημαν [τοῦ]
Διονύσιος

№ 4

.....
ΜΝΗΣ
ΜΕΝΙΣ

[ἀστυνόμου]
Μνισ[ικλευς]
Μενισ[κος]

№ 5

Голова борода-
того мужчины
en face

ΑΣΤΙΝΟΜΟΥΝ
ΤΟΣ ΥΛΛΟΥΤΟΥ
ΦΙΛΙΣΚΟΥ
ΜΕΝΙΣΚΟΣ

ἀστυνόμοῦν-
τος Υλλου τοῦ
Φιλίσκου
Μενισκος

№ 6

ΤΙΜΟΛΕΩ·
ΑΣΤΙΝΟΜΟΥ
·ΡΑΤΙΣΤΑΡΧΟΥ

Τιμολεω[ς]
ἀστυνόμου
[Κ]ρατιστάρχου

№ 7

Α·ΥΝΟΜΟΥ
Μ·ΡΙΟΥΤ·
ΑΡΙΣΤΑΓΟΡ·Ν
ΕΙΜΑΛΙΩΝ

ἀ[στ]υνόμου
Μ[ικ]ριου τ[οῦ]
Ἀρισταγορ[ο]υ
Εἰμάλιων

№ 8

ΙΠΠΩΝΟΣ
ΔΙΟΝΙΣ·
ΔΑΣ·.....

Ἰππώνος [τοῦ]
Διονύσ[ιου]
Δοσ...

№ 9

.....ΥΝ·.....
·ΛΛΟΥΤ·
ΦΙΛΙΣΚΟΥ

[ἀστ]υν[όμου]
Ἵλλου [τοῦ]
Φιλίσκου

№ 10

...ΥΝΟΜΟΥ
·ΧΑΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ
·ΛΙΣΘΕΝΟΥ
·ΗΜΩΝ

[ἀστ]υνόμου
[Ευ]χάριστου τοῦ
[Καλ]λισθένου
[Φελ]ημων

№ 11

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
ΙΚΕΣΙΟΥΤΟΥΕΣΤ
ΑΡΙΣΤ·.....

ἀστυνόμου
ικέσιον τοῦ Εστ(?)
Ἀριστ...

№ 12

ΠΟΛΥΚΤΟ·.....
ΑΣΤΥ·.....
ΗΦΑΙΣ·...

Πολύκτο[ρ]
ἀστυ[νόμου]
Ἡφαισ[τιου]

Γροzdь, κανφάρ,
справа голова
Гермеса

№ 13

.....
.....ΤΙΘΕΟΥ
.....ΑΓΟΡΟΥ
.....ΛΕΙΔΙΣ

[ἀστυνόμου]
[Μαν]τιθεου
[τοῦ Πρωτ]αγόρου
[Ηρακ]λειδης

Сидящая со-
бака, допол-
нит[ельная]
эмблема в виде
буквы “X”

	№ 14	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>.....ΟΜΟΥ ΗΣΤΟΥ ...ΠΟΛΛΟΝΙΔΟΥ ...ΜΩΝ</p> </div>	<p>[ἀστυ]όμου [Πυθοχρ]ηστου [τοῦ Α]πολλωνιδιου [Φιλε]μων</p>
<p>Горло амфоры с двумя ручками; сохранилась только часть ручки; др[угая] ручка без клейма</p>	<p>№ 15</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>.....ΤΟΣ ΟΥ· ΜΕΙΚΟΥ</p> </div>	<p>[ἀστυνόμου]ντος [Προλοχον]ου Μεικου</p>
	<p>№ 16</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΙΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΙΩΝΟΣ</p> </div>	<p>Πρώτος ἀστυνόμου Αριστιώνος</p>
<p>Слева – сатир лежит на спине</p>	<p>№ 17</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ΑΣΤΥ..... ΙΦΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙ... ΦΙ.....</p> </div>	<p>ἀστυ[νόμου] Ἴφιος τοῦ Εστι[δίου] Φι[λων или λιμων]</p>
	<p>№ 18</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ΑΣΤΥΝΟΜ· Δ·ΙΟΥΤΟΥ ΜΗΝΙΟΣ</p> </div>	<p>ἀστυνόμ[ου] Δ[έ]ιου τοῦ Μηνιος</p>
<p>Звезда и акро- стимен</p>	<p>№ 19</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ΑΣ..... ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΣ</p> </div>	<p>ἀσ[τυνόμου] Δημήτριου Φιλόκρατης</p>
<p>Голова Геракла влево</p>	<p>№ 20</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ΑΣΤΙΝΟΜΟΥ ΕΣΤΙΑΙΟΥΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΡΟΥ ΠΑΠΙΣ</p> </div>	<p>ἀστυνόμου Ἐστιαίου τοῦ Αρτεμιδώρου Πάπις</p>

	№ 21	
Γροζδъ	ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΑΙΣΧΙΝΟΥ ΑΡΑΒΟΣ	ἀστυνόμου Αισχινου Ἀράβος
	№ 22 и 23	
Ρογ изобилия	ΑΣΤΥΝΟΜ· ΑΝΤΙΜΑ·ΟΥ	ἀστυνόμ[ου] Ἀντιμα[χ]ου
	№ 24	
Ρογ изобилияΟΣ ...ΝΟΜΟΥ ...ΜΑΧΟΥ	[ἀστυ]νόμου [Ἀντι]μαχου
	№ 25	
ΓροζдъΟΥ ...ΤΡΙΟΥ	[ἀστυνόμ]ου [Δημή]τριου
	№ 26	
	Α·..... ΔΙΜ·.....	ἀ[στυνόμου] Δημ[ήτριου]
	№ 27	
	...ΥΝΟΜ· ...ΧΧΟΥ· ...ΑΓΟΡΟΥ ΑΓ·ΘΩΝ	[ἀστ]υνόμ[ου] [Οβα]χου [του] [Μιλπ]αγόρου Αγ[α]θων
	№ 28	
	ΑΣ·..... ΠΑ·..... ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑ·.....ΝΗΣ	ἀσ[τυνόμου] Πα[σχάρου] του Δημήτριου Κα[λλισθε]νης
	№ 29	
 ·ΙΤΡΟΔ· ΤΟΥ ΑΘΙ·..... ΑΓΑΘ·	[ἀστυνόμου] [Μ]ητροδ[ωρου] του Αθ[ηνιππου] Αγαθ[ων]

	№ 30	
Всадник (вправо)	ΑΣ..... ΛΕΩΜΕΔΟΝ.... ...ΠΙΔΗΜΟ· ·ΡΩΤΟΣ	άσ[τυνόμου] Λεωμεδόν[τιος] [του] Επιδημο[υ] [Π]ρωτος
	№ 31	
КанфарΟΜΟ· ..ΤΡΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑ· ΡΟΥΑΡΑΣΤΩ·	[άστυ]νόμο[υ] [Μη]τροδώρου του Αριστα[γο]- ρου Άριστω[ν]
	№ 32	
Итифалическая Герма an face	Α...ΝΟΜΟΥ ΙΚ...ΟΥ ΑΝ...ΡΟΥ ΦΙ...Ν	[ά]στυ[νόμου] Ίκ[σιουτ]οῦ Αν[τιπατ]ρου Φι[λημω]ν
	№ 33	
Голова (вправо)	ΑΣΤΥΝΟΜ· ΑΙΣΧΡΩΝΟΣ·Υ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡ· ·ΙΜΑΛΙΩΝ	άστυνόμ[ου] Αισχρώνος [το]ῦ Αρτεμιδώρ[ου] [Σ]ιμαλιων
	№ 34	
	..ΤΥΝΟΜΟΥ ...ΛΛΟΔΩΡΟΥΟΝΙΣΙ·	[άσ]τυνόμου [Απο]λλοδώρου [του] Δι[ονίσι]ου
	№ 35	
Богиня Ника на квадриге	...ΥΝΟΜΟΥΙΩΝΟΣ ..ΥΛΕΩΜΕΔΟΝΤΟΣ	[άσ]τυνόμου [Χορηγ]ιώνος [το]ῦ Λεωμέδοντος
	№ 36	
ΜΟΥΩΡΟΥ	[άστυνό]μου [Αρτεμιδ]ώρου
	№ 37	
Гроздь	ΧΑΡΗΣ	[Επι]χάρης

	№ 38	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ·ΦΑΛΙΩΝ </div>	[Κε]φαλίων (имя фабр[иканта])
	№ 39	
Эмблема стерта	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Α·..... ΑΙ·..... ΑΡ·ΜΙΔΩΡ· ΣΙΜΑΛΙΩΝ </div>	ἀ[στυνόμου] Αἰ[σχρίωνος τοῦ] Αρ[τε]μιδώρ[ου] Σιμάλιων
	№ 40	
Κанфар	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ···ΝΟΜΟΥ ···ΣΙΟΝ </div>	[ἀστυ]νόμου [Διονυ]σίον
	№ 41	
Нос корабля	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ···[ΔΩΠΟΥ ΑΓΑΘΟΝ </div>	[ἀστυνόμου] [Δελφιος τοῦ] [Αρτεμ]ιδώρου Ἀγάθων
	№ 42	
Левая часть отбита	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ΠΥ·ΡΗ· ···ΑΠΟΛΛ· ·ΙΔ· </div>	[ἀστυνόμου] Πυ[δοχ]ρή[στου] [τοῦ] Απολλ[ωνίδου] [Μ]ιδ[ας]
	№ 43	
Трофей	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ΜΙΧΡ····Υ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΟΥ ΨΑ·ΙΣ </div>	[ἀστυνόμου] Μιχρ[ιθντο]υ Ἀρισταγόρου Ψά[μμ]ις
	№ 44	
Неясная эмблема	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ΑΣ·ΥΝΟΜΟΥ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ ΤΟ·ΡΙΣΤΑΓΟΡΟΥ </div>	ἀσ[τ]υνόμου Μητροδώρου το[ῦ] Ἀ[ρ]ισταγόρου
	№ 45	
Эмблема неясна	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ΑΣ·ΝΟΜΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣ </div>	ἀσ[τυ]νόμου Εὐχαριστοῦ Ἄραβος

	№ 46	
Канфар	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ·ΤΡΟΔΩ ...</div>	ἄστυνόμου [Μη]τροδώ- [ρου]
	№ 47	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">...ΥΝΟΜΟΥ ...ΑΡΙΣΤΟΥΤΟΥΝΟΥ</div>	[ἄστ]υνόμου [Εὐχ]αρίστου τοῦνου

ЦДАМЛМУ, ф. 284, оп. 1, спр. 31, арк. 26–35зв., автограф

[Сравнительный анализ исследованных клейм]⁹

Родосские

1. Глина чистая.
2. Цвет желтоватый и красно-желтый; свежий излом – розовый или красно-розовый.
3. Угол при изгибе ручек острый, почти прямой.
4. На клеймах:
 - а) имя чиновника в род[ительном] п[адеже] с ἐπί;
 - б) месяц, обыкн[овенно] в род[ительном], редко в им[енительном] п[адежах].
 - с) фабрик[ант], обыкн[овенно] в родит[ельном] п[адеже], редко в им[енительном] п[адеже].
5. Эти три элемента распределены на обе ручки в разных сочетаниях, никогда не встреч[аются] на одной ручке.
6. Клейма – вид круга или правильного четырехугольника; др[угая] форма – лист, ромб – редкое, исключительное.
7. Эмбл[емы] – гелиос, balaustium.

Фазосские

1. Верхний край >.
2. Приписка Θάσιον или Θασίωv; иногда опускается.

⁹ Заголовок відсутній. Порівняльні характеристики клейм розміщені у чотири стовпчики.

3. Нет дат, ни эпонимов чиновн[ика] с ἐλί, ни имен месяцев, только имена фабрикантов в именит[ельном] и родит[ельном] пад[ежах] часто по 2–3 на одном клейме.
4. Больше разнообразие эмблем, чем на родосских.
5. Глина – темнее родосской, крупнозернистая, золотистые песчинки; свежий излом темно-красный.
6. Менее тщательная обработка.
7. Изгиб ручки круглый, форма клейм 4^х-угольная.

Книдские

1. Имя эпонимного чиновника с предл[огом] ἐλί, иногда с обозначением его должности δαμόρχου или φρουράρχου; далее еще имя в род[ительном] или именит[ельном падежах], вероятно, обозначающее фабриканта.
3. Слово Κνίδιν, Κνίδ, Κνί; реже в род[ительном] п[адеже] мн[ожественного] числа Κνιδίων или Κνιδία.
4. Глина серовато-красная, грубозернистая; очень похожая на глину фазосских амфор.
5. Форма ручек более плоская; изгиб на конце верхней части ручки круглый.
6. Встречаются двойные клейма фирмы, чего нет на фазосских и родосских.

Синопские

1. Всегда упоминается имя астинома, редко с предлогом ἐλί; обычн[о] в род[ительном] падеже (ἀστινόμου или ἀστινόμοῦντος).
2. Довольно часто к именам астиномов прибавлено имя отца.
3. Часто трудно решить, какое имя астинома и какое фабриканта, если слово ἀστινόμου или ἀστινόμοῦντος стоит во второй строчке или 3^{ей}, то это слово может относиться и к предыдущ[ему], и к следующему имени, и тогда вопрос остается спорным.

Всех клейм – 241¹⁰.

Фазосских – 37; Родосских – 113; Синопских – 91.

¹⁰ Означені клейма присутні у двох зошитах, матеріали з яких наведені вище.

I. Семибратнее городище близ ст[аницы] Варениковской¹¹

Ручек фазосских – 13.

синопских – 5

гераклеийских – 1

неизв[естного] происх[ождения] – 1.

II. Елизаветинское городище

1) Родосские – 80;

2) Синопские – 47.

III. Беспаспортные

1. Фазосские – 24

2. Родосские – 33.

3. Синопские – 39.

4. Монограммы – 15.

I. Семибратнее городище близ ст[аницы] Варениковской

Из 20 ручек на амфорах – фазосских – 13, синопских – 5, гераклеийских – 1, неизв[естного] происх[ождения] – 1.

Эмблемы на фазосских амфорах: 1) 8-конечная звезда и щит (2 пол. III в. до н.э.); 2) две стоящие др[уг] перед др[угом] птицы (III в.); 3) нос корабля (IV в.); 4) сосуд, окруж[енный] листьями; 5) круг с точкой посередине и дельфин (III в. до н.э.); 6) какой-то зверь; 7) голова сатира без Θάβιον (270 г.); нет эмблем (след[овательно], более раннего происхождения (IV в. до н. э. и далее) – 6 ручек.

Эмблемы на синопских ручках: 1) виноградная гроздь (121–70 г.); 2) лист (270–220 г.); 3) мужская бородатая голова – en face. Нет эмблем – 2.

Гераклеийская амфора. Клеймо прямоугольной формы; буквы вдавлены; надпись двустрочная и очень четкая – ΕΥΚΛΕΙΩΝΟΣ (IV, нач[ало] III в. до н.э.).

Окраска. Свежий излом – темно-красный; золотистые песчинки на фазосских; на синопских, обыкновенно, глина красная, мелкие кварцевые черные частицы.

¹¹ Зошит із замальовками клейм на ручках із Семибратнього городища відсутній.

Излом ручек на фазосских – круглый; форма клейм – 4^x-уг[ольная].
На фазосских клеймах только имена фабрикантов в именит[ельном] и родит[ельном] пад[ежах]; часто 2–3 на одном клейме; обяз[ательно] Φασίων.

- 1) ΧΑΡΩ Χάρω(v) – ΣΑΓΥ – Σάτυ(ρος)
- 2) ΑΕΥΚΩ(v)
- 3) (N)υμφων
- 4) (Α)ρχεστρα(τος)
- 5) ΛΕΩ-ΦΑΝΟ
- 6) Ἀλκείδης
- 7) Κλεωφῶν – [ΠΑΥ]ΣΑΝ[Η]Σ
- 8) [Μνημ]ε(ας) – Σχ[υμν](ος)
- 9) ΛΕΩ (Λεων(ι)κος или δης) – Φείδιπ(πος)
- 10) ΜΝΗΜΕ – ΚΙΡΩΝ. Μνημέ(ας) – Κίρων.

На синопских клеймах. Всегда упоминается имя астинома (редко с предл[огом] ἐπί), обыкн[овенно] в родит[ельном] падеже, фабриканта.

- 1) Μνήσιος
Ἀστυνομο(v)
Ἀρχεγῆολ(εμαν)
- 2). ΜΙΚΟΥ – Μίκου
ΑΣΤ – ἀστ[υνομου]
ΚΑΛΛ(ισθενου)
- 3) οὔντος
.....ΑΓΕΝΟΝΤΟΥ
.....ΕΙΚΑΝ[ρ]ος
.....ΕΜΙ...ωρος
- 4) ... ΣΤΥΝ
ΑΓΑΡΙΣ
...ΟΥΜΗΝΙΟΥ
- 5) ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
ΑΠΕΙΟΣ

Гераклейская амфора.

ΕΥΚΛΕ
ΙΩΝΟΣ